

INCLUSÃO (PRÁTICA) DA EDUCAÇÃO EM BOTÂNICA NA ESCOLA

 DOI: 10.5281/zenodo.6123163

Jader Luís da Silveira

Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, MBA Executivo em Saúde pela Universidade Candido Mendes - UCAM, Especialização em Análises Clínicas e Microbiologia pela Universidade Candido Mendes - UCAM, Especialização em Uso Educacional da Internet pela Universidade Federal de Lavras - UFLA, Especialização em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Especialização em Docência com Ênfase na Educação Básica pelo Instituto Federal Minas Gerais - IFMG e Especialização em Docência com Ênfase na Educação Inclusiva, pelo Instituto Federal Minas Gerais - IFMG.

Joice Aparecida Rodrigues Cunha

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas(2015).

Marden Daniel Muniz

Especialização em Enfermagem Obstétrica pela Universidade de Franca-UNIFRAN (2011). Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família, área de concentração Saúde da Família pela UFMG (2012).

RESUMO

A Botânica é uma disciplina ampla que estuda desde a Morfologia das plantas até estruturas microscópicas, passando por processos complexos fisiológicos outros mecanismos em nível molecular, essenciais ao entendimento do organismo vegetal. Assim, se faz necessário um estudo aprofundado de tais processos e estruturas o que demanda tempo, local apropriado e equipamentos básicos. A Botânica está muito mais presente em nosso cotidiano do que qualquer outra área da Biologia. A aula prática contribui para a construção da disciplina, permitindo aos alunos a capacidade de trabalhar em grupos, obtendo um maior aproveitamento do conteúdo.

Palavras-chave: Botânica. Prática. Campo. Educação.

ABSTRACT

Botany is a broad discipline that studies since the morphology of the plants to microscopic structures, undergoing complex physiological processes in other molecular mechanisms are essential to the understanding of plant organism level. Thus, a thorough study of such processes and structures which demands time, place and appropriate basic equipment is needed. Botany is much more present in our daily lives than any other area of biology. The practical class helps to build discipline, allowing students the ability to work in groups, getting a better utilization of the content.

Keywords: Botany. Practice. Field. Education.

INTRODUÇÃO

A Botânica é um dos tópicos abordados nas aulas de Ciências, que tem sido tratado com falta de interesse pelos alunos provavelmente pela carência de atrativos didáticos e pedagógicos e por conter muitos termos específicos.

Os experimentos despertam a motivação e o interesse dos alunos pelo saber, facilitam a compreensão de fenômenos naturais e de concepções científicas. Sendo assim, a aprendizagem dos conteúdos de Botânica exige atividades práticas que permitam aos alunos vivenciar os conteúdos teóricos previamente trabalhados de forma contextualizada.

A construção do conhecimento se torna mais efetiva com atividades práticas, uma vez que os alunos visualizam a informação que esta contida nos livros, tornando a discussão da atividade muito mais produtiva, e com uma participação crítica muito maior.

O ensino de Ciências e Biologia, muitas vezes são realizados, apenas pelas informações dos livros didáticos, por meio de aulas essencialmente teóricas e memorialísticas. As aulas práticas surgem como uma forma de mudar esse contexto, pois além de auxiliar no entendimento de conceitos científicos, possibilitam aos alunos, a compreensão prática dos processos que acontecem no ambiente a sua volta, bem como da importância da conservação e valorização de todas as formas de vida que habitam nesse ambiente.

JUSTIFICATIVA

As condições físicas das escolas distanciam o professor de elaborar práticas de ensino inovadoras, tornando-o usuário de formas propostas do livro didático ou aulas expositivas de perfil diretivo.

O herbário é uma poderosa ferramenta para o conhecimento sistemático e o entendimento das relações evolutivas e fitogeográficas da flora de uma determinada

área. Permitem a documentação permanente da composição florística de áreas que se modificam ao longo do tempo, seja pela ação antrópica ou por efeito de eventos e perturbações naturais.

Um herbário também é um forte instrumento didático para os estudantes no reconhecimento da flora de um determinado local ou região. Serve ainda como referência para o desenvolvimento de pesquisas e ensino de Botânica, como sistemática, morfologia, taxonomia, evolução e fitogeografia.

ROTEIRO DE AULA

A aula envolve parte teórica e prática, com explicação dos tópicos do tema a ser tratado: Botânica – herbário e sementes.

Esta aula é dividida em 5 partes:

- A teoria aplicada em sala de aula;
- A atividade de campo para coleta de plantas e montagem de herbário;
- Semeadura, germinação e análise das plantas;
- Confecção e exposição dos painéis e cartazes;
- Filme, exibido para complementar e fixar o conteúdo do assunto abordado.

A aula teórica expositiva conta com a explicação do ensino de Botânica: herbário e sementes.

OBJETIVOS DA AULA

- Identificar e selecionar as informações de forma organizada, conforme o tipo de análise pretendida (textos, desenhos, tabelas, gráficos, esquemas, etc.);
- Comparar, relacionar e deduzir informações;
- Sintetizar resultados;

- Expressar dúvidas, ideias, conclusões e formular questionamentos;
- Desenvolver a prática do debate científico e o raciocínio lógico-dedutivo e teórico;
- Tomar conhecimento de um herbário;
- Compreender a importância de um herbário para as ciências biológicas;
- Compreender a importância da organização, do planejamento e da seqüenciação no cotidiano da prática do pesquisador;
- Adquirir noção de coleta de material biológico in loco;
- Compreender a importância da técnica de coleta;
- Adquirir noções da metodologia de montagem de exsiccatas;
- Adquirir noções básicas de como se trabalha em um herbário;
- Desenvolver o trabalho em equipe, as habilidades e competências individuais;
- Aprender a fazer e utilizar uma chave dicotômica de identificação;
- Adquirir noções da metodologia de uma aula em campo.

METODOLOGIA

AULA TEÓRICA 1

Sistema Fotossintético (folha)

A folha é o principal local da planta onde ocorre a produção de alimento por meio da fotossíntese a partir da água e do gás carbônico.

Todas as partes verdes da planta podem fazer fotossíntese. Mas a maior parte desse processo acontece nas folhas. A folha é considerada completa quando possui lâmina, pecíolo e bainha.

Quando a folha tem uma única lâmina, é chamada simples. Se está subdividida em várias lâminas, é denominada composta, sendo cada uma delas denominada folíolo.

É na lâmina que se realiza a fotossíntese e estão as nervuras que conduzem os nutrientes. As folhas são revestidas pela cutícula que em geral é fina. Nas plantas aquáticas, as cutículas podem até mesmo faltar.

O pecíolo é a parte mais estreita e alongada da folha e serve para ligar a lâmina ao caule. Ele desempenha um importante papel na exposição da lâmina foliar à luz. Quanto ao pecíolo, as lâminas podem ser classificadas em:

- peciolada: presença do pecíolo
- séssil: ausência do pecíolo; a lâmina foliar liga-se diretamente ao caule
- peltada: o pecíolo está preso ao meio da lâmina foliar

A bainha é a parte final do pecíolo que está conectada ao caule.

Existem ainda diversas classificações da folha quanto à base, forma, ápice, margem, tricomas e venação.

Nas próximas aulas, os alunos serão orientados na construção de um herbário.

Herbário é o nome dado ao conjunto de plantas mortas e secas que são organizadas de forma a criar um catálogo das espécies de uma região. Baseado num sistema de classificação constitui um elemento importante para entender as relações evolutivas da área em questão, já que esta prática permite que várias áreas do conhecimento como morfologia externa, taxonomia, sistemática, distribuição ecológica se reúnam numa relação interdisciplinar em que várias disciplinas se reúnem em torno de um mesmo objeto, permitindo o entendimento das questões. Isso ocorre por que ao unir várias disciplinas em torno de um mesmo objeto, produz novos conceitos por meio do conflito de ideias, preenchendo espaços vazios deixados pelo ensino disciplinar.

PREPARAÇÃO PARA ATIVIDADE DE CAMPO

Materiais Utilizados:

- Indumentária própria de todo excursionista
- Pá pequena ou colher de pedreiro
- Podões ou tesouras de poda
- Canivete de várias peças (tesouras, pinças, etc.)
- Prensa
- Tábua ou papelão rígido de 30 x 40 cm
- Duas dezenas de papéis de jornal dobrados
- Caderno para anotações.
- Lápis
- Álcool
- Envelopes de papel
- Etiquetas
- Sacos plásticos
- Fita métrica

Estes objetos devem ser transportados numa mochila e estarem sempre prontos a serem utilizados no campo. Pode ainda levar-se máquina fotográfica e GPS.

ATIVIDADE DE CAMPO

Após a teoria, os alunos seriam encaminhados à uma atividade de campo em local próximo à escola, tal como praças, ambientes arborizados, etc. Geralmente, próximo às escolas existem praças, parques, locais com árvores e plantações, etc. No caso de a escola não possuir este espaço em suas proximidades, seria interessante uma visita à um parque ou local que seja adequado a esta atividade na própria cidade.

É interessante a visita em locais de vegetação rasteira, arbustiva ou arbórea; sobre a superfície da vegetação ou no seu interior.

As atividades de campo desafiam o aluno na construção do seu conhecimento científico, que começam a identificar os insetos e seus hábitos naturais, locais onde existem em mais evidência, além de poder observar bem de perto toda a morfologia, fragilidade e agilidade de um inseto.

As aulas de campo exigem um planejamento e organização prévia bem como seleção de material e preparo dos alunos.

Durante o campo será feita a coleta vegetal de pelo menos 10 tipos de vegetais por grupo de alunos. Para a coleta em campo e montagem do herbário, o ideal é que os alunos estejam organizados em grupos de quatro componentes.

Para a realização desta etapa, os alunos serão previamente orientados sobre como coletar e acondicionar o vegetal.

Para colher as plantas deve utilizar-se o seguinte método:

1. Sempre que possível, colher a planta completa (raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes);
2. Colocar uma etiqueta à volta do caule, com o número da recolha escrito a lápis, uma vez que a tinta desbota com a humidade;
3. Colocar a planta etiquetada num saco de plástico, fechando-o bem;
4. Anotar no livro de campo os dados relativos à colheita e à planta:
 - Número da colheita (nº da etiqueta);
 - Data da colheita;
 - Localidade;
 - Habitat e ecologia;
 - Descrição;
 - Nome da planta (se conhecido).

As plantas herbáceas (ervas) devem ser colhidas, sempre que possível, com todos os elementos, isto é, com raízes, caules, folhas, flores e frutos, se possível; as dimensões da planta colhida (poderá ser dobrada) devem ser adequadas às dimensões do papel onde é feita a montagem. Quando se trata de plantas lenhosas, arbusto ou árvore, só se colhem os ramos, flores e folhas.

Pode-se observar o impacto ambiental provocado pela urbanização, e as mudanças na flora local. É importante fazermos anotações em nossa caderneta sobre cada material coletado (cada um deve ser etiquetado, numerado)

É importante que, para a construção do herbário, os alunos coletar espécies com características distintas umas das outras, para assim ampliar o conhecimento à respeito dos vegetais.

Nesta etapa, é interessante que os alunos também colete sementes destas espécies para que em sala de aula semeie-as em copos descartáveis, para a aula de Semeadura e germinação. Também utilizaremos algumas das folhas para um experimento que mostra a fotossíntese na prática, assim o professor coletará algumas amostras a mais de folhas.

ORIENTAÇÕES AO ALUNO

Para a realização dessa aula prática é indispensável os alunos seguirem alguns requisitos como medidas de segurança durante a aula prática.

- Sapato fechado (tênis, bota)
- Calça comprida de tecido mais grosso
- Boné
- Cantil com água
- Protetor solar
- Repelente
- Antialérgico (principalmente para aqueles que são alérgicos a picadas de insetos)
- Lanches leves, para não fazer peso na mochila (como barras de cereal, se a viagem for mais longa deve-se organizar melhor toda a alimentação a ser levada)
- Caderneta de anotações
- Lápis e borracha (se escrever a caneta e a caderneta molhar, poderá perder os dados)
- Pinças e frascos de vidro/acrílico, bem como todo material para a coleta dos insetos de interesse.

MONTAGEM DO HERBÁRIO

Sistema de manejo de coleções de herbário.

1. Coleta do material biológico
2. Herborização das coleções - prensagem, triagem, secagem;
3. Montagem das exsicatas - colagem dos ramos e etiqueta em folha de cartolina e
4. Incorporação ao acervo - numeração, registro e arquivamento. Para isso, as coleções precisam ser obtidas através de expedições à campo ou por meio de intercâmbio entre herbários.

1. Coleta do material

Este item foi tratado na “Atividade de Campo”, mas trata-se basicamente do modo de como coletar os diversos tipos de plantas: herbáceas, com todos os elementos, com raízes, caules, folhas, flores e frutos; plantas lenhosas, arbusto ou árvore, só se colhem os ramos, flores e folhas.

2. Herborização das coleções

Este processo inclui a prensagem do material verde (ou fixado em álcool), a secagem em estufa ou ao Sol diariamente por aproximadamente quinze dias, e a triagem do material para montagem e para distribuição a outros herbários e especialistas.

Técnica para herborizar

1. Interpor o material coletado em folhas de jornal dobradas, distendendo-o, de modo que os órgãos ou estruturas não se sobreponham. Essas serão suas primeiras pastas.
2. Intercalar cada uma das pastas do item anterior com folhas de jornal dobradas e para cada conjunto de duas outras pastas, intercalar folhas de papelão canelado.
3. Nas faces externas dessa pilha de pastas, colocar as pranchas de “Duratex” e amarrar o conjunto fortemente para prensar o material.
4. Manter o material prensado em estufa ou lugar quente e seco, para que se processe a secagem, podendo, até mesmo, expô-lo ao sol, no caso da escola.
5. Trocar periodicamente as folhas de jornal caso o material prensado não permaneça em estufa. Não existe tempo determinado para a secagem.
6. Retirar da prensagem o material já seco e fixá-lo nas folhas de cartolina com linha, colocando no canto direito inferior a etiqueta de classificação e no canto esquerdo superior o pequeno envelope, o qual servirá para guardar partes do material que, eventualmente, se destaquem durante o processo de secagem ou montagem.
7. Evitar a danificação do material por insetos, usando naftalina.

Prensagem

A prensagem exige cuidados especiais porque desta etapa depende a qualidade da futura exsicata, tanto em termos de uniformidade de secagem como a perfeita exposição das folhas, frutos e/ou flores. Poderemos levar para o local da coleta a prensa ou fazer a prensagem na escola, conforme a orientação. Alguns cuidados são indispensáveis:

- Não deixar dobrados folhas, flores ou frutos, após a manipulação;

- Colocar as folhas da planta viradas umas para cima e outras para baixo;
- Verificar se a pequena etiqueta com o número de referência se encontra devidamente colocada na planta;
- Verificar se a pressão exercida sobre os ramos está sendo uniforme, que permita a secagem uniforme das folhas e sem destruição do material.
- As plantas (ramos) devem ser transferidas para novos jornais secos, logo no dia seguinte, fazendo-se mudas sucessivas tantas vezes quantas necessárias até estarem secas, para que a umidade contida no material biológico não contribua para a sua descaracterização e mais tarde a perda do material.

De qualquer forma, necessita-se de: jornal, cordão, prensa, papel ofício ou cartolina.

Secagem e Triagem

A secagem tem que ser em temperatura constante, em estufa de madeira aquecida à gás, ou aproximadamente 24 h a 60° C. O material mais espesso e frutos carnosos deve passar mais tempo até a completa desidratação. Alternativamente pode-se usar estufas com lâmpadas de 100 w. Pode-se utilizar a luz solar diariamente, no caso da escola.

Na etapa de triagem no caso de uma instituição de pesquisa, o material mais completo será a unicata do Herbário e o restante será distribuído com outros herbários com os quais se mantém intercâmbio e especialistas que identificam o material em troca de uma duplicata (cópia) da coleção.

No nosso caso, aqui na escola, faremos uma triagem, escolhendo aquele material que ficou melhor desidratado, que está mais completo, que se encontra em melhores condições.

3. Montagem das Exsicatas

Após a triagem, o material deve ser incorporado ao herbário. Para isso, a fase seguinte é a da montagem das exsicatas. Consta da colagem cuidadosa do ramo com folha, flor e ou fruto no centro de um pedaço de cartolina. Se adotássemos os padrões determinados pela Instituição de pesquisa, por exemplo, da Universidade teríamos um pedaço de cartolina de 33 x 45 cm, e no canto superior esquerdo da cartolina um pequeno envelope de 7 x 15 cm onde são guardados pequenos fragmentos da amostra, e ainda no canto inferior direito é afixada a etiqueta de 15 x 10 cm onde estão registrados os dados da planta, do local e ambiente de coleta e do coletor. O processo de produção das etiquetas é todo feito em computador e padronizado.

No entanto, aqui no Ensino Médio, onde estamos adquirindo noções básicas do estudo científico, e da metodologia de pesquisa, seremos flexíveis e utilizaremos material fora desses padrões. Montaremos um portfólio com no mínimo 10 espécies diferentes.

Este herbário será guardado e servirá como referência para outras atividades de campo e posteriormente para auxiliar, complementar e servir de base e amostra para futuras aulas teóricas.

AULA PRÁTICA 1: SEMEADURA E GERMINAÇÃO

Os alunos serão divididos em quatro grupos (os mesmos formados durante o campo):

- O primeiro irá plantar sementes de monocotilédones (milho) envolvidas em algodão;
- O segundo irá plantar sementes de milho, diretamente na terra;
- O terceiro será responsável por plantar sementes de dicotiledôneas (feijão) no algodão;
- O quarto grupo será responsável por plantar sementes de feijão, envolvidas na terra.

Estas sementes podem ser as que os alunos conseguiram trazer durante o campo ou outras que os mesmos alunos trouxeram de casa ou pelo professor.

Os alunos deverão perfurar o fundo dos vinte copos, utilizando agulha, sendo dez copos por grupo. A perfuração da base dos copos evitará acúmulo de água, quando necessário regar. Isso indica a importância da água na germinação, que no experimento deverá apenas umidificar tanto o algodão quanto a terra, ambos contidos nos copos.

Após o plantio, cada grupo deverá colocar cinco dos exemplares devidamente plantados, em ambiente aberto e iluminado.

Os demais copos, os cinco restantes, acondicionados dentro da caixa pertencente a seu grupo.

É importante que seja efetuada uma abertura (2 centímetros de diâmetro), em uma das laterais da caixa. Não mexendo na

posição dos copos depois de colocados no interior das caixas. A interface da caixa contendo a abertura deverá ficar voltada para um ambiente iluminado.

Cada unidade experimental deverá ser supervisionada diariamente por todos os alunos, observando as etapas de desenvolvimento das sementes e da plântula (planta jovem). Não se esquecendo de regar (com pouca água), o algodão e a terra.

Comentários relacionados ao experimento e discussão de resultados

As plantas de sombra apresentam folhas maiores que as plantas expostas ao sol. Além disso, a espessura das folhas de sombra são mais finas. O aumento da área foliar é acompanhado pelo aumento na quantidade de clorofila, entretanto, devido ao fato de as folhas serem mais finas, a quantidade de moléculas de clorofila por unidade de área é menor.

Em ambientes sombreados, há maior abundância de energia a comprimentos de onda maiores, por isso, as plantas de sombra apresentam maior conteúdo de clorofila b que clorofila a, essa menor relação de clorofila a/b possibilita maior capacidade de captura de energia radiante em comprimentos de onda maiores.

AULA PRÁTICA 2: FOTOSSÍNTESE NA PRÁTICA

A fotossíntese é o processo químico pelo qual plantas e micro-organismos convertem luz solar em energia reutilizável. Como os organismos que usam a fotossíntese estão na base da cadeia alimentar que se estende até os seres humanos no topo, não é exagero dizer que esse processo gera energia para todos os seres vivos no planeta. Esse simples experimento usando álcool e folhas verdes irá permitir que os alunos vejam os efeitos da fotossíntese.

É um procedimento simples, debaixo custo, que utiliza materiais básicos encontrados em casa ou na escola.

- Duas folhas verdes (pode ser coletadas na atividade campo)
- Proveta ou copo de vidro
- Álcool líquido
- Plástico filme
- Panela com água fervendo
- Vasilha com água quente
- Tesouras
- Iodo com conta gotas

Um dos alunos coloca uma das folhas em uma área bem iluminada e enrola a outra em papel alumínio. É recomendável que deixe-as desse jeito por um dia inteiro antes de fazer o experimento. Pode-se usar qualquer folha verde serve, mas as que ficam com cores mais vivas durante o outono, como folhas de bordo, irá dar efeitos mais fortes.

Assim, um aluno segura a folha que foi deixada na luz em água fervente por dois minutos. Isso irá matar as células e soltar as paredes celulares da folha, fazendo com que os elementos químicos saiam mais facilmente quando expostos ao álcool.

Depois, remover a folha da água fervente e colocar na proveta ou no copo de vidro. Adicione álcool o suficiente para cobrir a folha. Encha uma vasilha com água quente da torneira e coloque a proveta ou o copo dentro. Use plástico filme para selar a água para que não esfrie, mas não cubra a boca do recipiente com a folha dentro.

Cabe aos alunos observar o álcool ficando verde, o que deve acontecer em poucos minutos. O que eles veem é a clorofila, o elemento químico que faz a fotossíntese possível. A clorofila usa a energia da luz para converter água e dióxido de carbono em oxigênio e glicose. O último fornece combustível para as plantas e para os animais que as ingerem. Quando a folha estiver amarela, remova do álcool e repita o processo com a folha deixada no escuro.

Agora, é adicionado duas gotas de iodo em cada folha. Os alunos verão que a folha que ficou na luz irá criar uma mancha azul, enquanto a deixada no escuro não terá mancha nenhuma, ou só uma bem pequena. Essa mancha indica a presença de amido, uma forma de glicose. Como a folha esteve na luz, ela foi capaz de fazer a fotossíntese para criar a glicose, enquanto a folha no escuro não conseguiu.

AULA TEÓRICA 2

A germinação é o processo inicial de crescimento e diferenciação embrionária dos organismos vegetais, a partir de uma semente ou esporo em condições propícias de desenvolvimento, ou seja, disponibilidade de água, oxigênio, temperatura adequada, e em alguns casos até mesmo a necessidade natural de indução pirogênica (através do fogo), suficiente para desencadear a quebra da latência (dormência).

A princípio, uma semente requer de umidade para amolecer e provocar o rompimento da casca, permitindo a entrada de oxigênio direcionado às células embrionárias, iniciando o fenômeno de embebição. Por meio deste, a água que penetra na semente proporciona reações metabólicas que mobilizam as reservas energéticas contidas nos cotilédones ou endosperma, disponibilizando moléculas energéticas (os carboidratos) às células.

Conforme o embrião se desenvolve, consumindo o endosperma, sua estrutura radicular emerge da semente, assumindo com o decorrer do tempo o suprimento do vegetal, absorvendo na região dos pêlos absorventes, água e sais minerais. Em seguida surgindo um caulículo, possuindo gêmulas apicais, precursoras dos primórdios foliares. À medida que as folhas se formam, e passam a realizar fotossíntese, a reserva energética se esgota, com regressão do cotilédone.

A germinação das angiospermas (monocotiledôneas e dicotiledôneas, milho e feijão respectivamente) pode ser classificada de acordo com a posição do cotilédone em relação ao nível do substrato (solo), sendo:

- Epígea → quando o cotilédone, inserido ao caulículo, volta-se para fora do solo;
- Hipógea → quando o cotilédone, também preso ao caulículo, permanece sob o solo (enterrado).

FILME EXIBIDO PARA OS ALUNOS:

Sugestão de filme:

“Documentário: O Universo das Plantas (Completo e Dublado) / NatGeo” -
https://www.youtube.com/watch?v=pafZC_gh374

EXPOSIÇÃO: Confeção dos painéis e cartazes e exposição dos cartazes

No final das aulas e das atividades de campo e práticas, cabem aos alunos montar painéis, cartazes para serem expostos no mural do colégio, bem como um relatório de todo processo descrito para a realização deste projeto.

CRONOGRAMA

- 1ª aula - Aula teórica e preparação para atividade de campo
- 2ª aula - Atividade de campo
 - Coleta do material biológico
- 3ª aula - Montagem do herbário
 - Herborização das coleções - prensagem, triagem, secagem;
 - Montagem das exsicatas - colagem dos ramos e etiqueta em folha de cartolina e
 - Incorporação ao acervo - numeração, registro e arquivamento.
- 4ª aula - Semeadura e germinação
- 5ª aula - Análise das plantas e Experimento com fotossíntese
- 6ª aula - Confeção dos painéis, cartazes
- 7ª aula - Filme e aula teórica para fixação de conteúdo
- 8ª aula - Exposição dos cartazes

CONCLUSÃO

Existe grande desinteresse dos alunos pela Botânica, o que é preocupante já que geralmente eles têm ou deveriam ter algum contato com a Botânica ainda no ensino fundamental e aprofundar estes conteúdos no ensino médio. Porém, devido à dificuldade encontrada pelos professores em ministrar aulas interessantes, didáticas e que despertem o interesse dos alunos pela área o conhecimento não é construído ao longo dos anos escolares.

Faz-se necessário o desenvolvimento de métodos cativantes para que este ciclo de desinteresse seja quebrado. Entender a importância do estudo das plantas é fundamental para o a planificação de aulas atrativas e dinâmicas que sejam importantes para mudar o olhar do aluno para este mundo tão próximo e ignorado dos vegetais.

As aulas práticas são importantes no ensino de Botânica, pois facilitam a compreensão do conteúdo estudado, tornando as aulas mais dinâmicas e proveitosas. Por meio das aulas práticas os alunos conseguem visualizar, comparar, relacionar e construir conceitos, uma vez que, só com a teoria é difícil estabelecer relações entre o conteúdo e o cotidiano.

As atividades práticas promovem a integração entre os conteúdos abordados, possibilitando a intensa participação dos alunos no processo de aprendizagem. Além disso, contribuem não apenas para o conhecimento dos estudantes envolvidos, como também para o intercâmbio entre os alunos, promovendo a difusão do conhecimento e desenvolvendo a criatividade e o espírito de equipe entre os mesmos.

O material produzido pelos alunos pode ser utilizado também em atividades extraclasse, como oficinas para escolas, empréstimos para feiras de conhecimento, dentre outros.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, G. *Botânica no ensino médio*. Brasília, 2011. 26p.

FAGUNDES, J. A. GONZALEZ, F. C. E. *Herbário escolar: suas contribuições ao estudo da Botânica no Ensino Médio*. 2009. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1675-8.pdf>. Acesso em 01 de dezembro de 2013.

NERIS, Daniela. **A importância de aulas práticas no ensino de Botânica.** Disponível em: <<http://biopedagogia.webnode.com.br/news/a-import%C3%A2ncia-de-aulas-praticas-no-ensino-de-bot%C3%A2nica/>>. Acesso em: 01 de dezembro de 2013.

NETTO, Luiz Ferraz. **Montagem e organização de um herbário (Projeto de Biologia Experimental).** Disponível em: <http://www.feiradeciencias.com.br/sala26/26_PBE05.asp>. Acesso em 02 de dezembro de 2013.

PESSIN, L. R. NASCIMENTO, M. T. **A importância das aulas práticas no ensino de botânica, a partir do processo de ensino e aprendizagem em aulas e atividades teórico-práticas.** UENF. Disponível em: <<http://www.essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/confict/article/view/2359/1251>>. Acesso em: 30 de novembro de 2013.

VENDRAMI, Juliana Lopes. **Plasticidade na espessura entre folhas de sol e de sombra em árvores de borda.** Disponível em: <<http://ecologia.ib.usp.br/curso/2012/PDF/PI-Ju.pdf>>. Acesso em: 01 de dezembro de 2013.

* Sugestão de filme retirada do site “**Youtube**” (<https://www.youtube.com/>), como o vídeo: “**Documentário: O Universo das Plantas (Completo e Dublado) / NatGeo**”, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pafZC_gh374>, acesso em: 29 de novembro de 2013.